

Наприкінці слід зауважити, що важливим додатковим джерелом для дослідження біографії священників завжди залишаються метричні книги парафій, у яких вони виконували свої пастирські обов'язки. Вивчення метричних книг дозволяє скласти хронологію пастирської діяльності духовенства. У даному випадку це документи фонду 1268, *Київський деканат*, у якому зберігаються метричні книги собору Святого Олександра, зокрема, за першу половину каденції отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля парафії.

Більшість названих документів неодноразово використовувалися дослідниками як біографії Отця Теофіла Скальського, так і загалом історії Римо-Католицької Церкви в Україні. Проте вони не втрачають своєї наукової привабливості завдяки особливості організації фондоутворювачів (керівні органи губерній, установи поліції і жандармерії), оскільки документи, вироблені в результаті діяльності перелічених органів влади, відображають не лише громадське, суспільно-політичне, але нерідко й особисте життя громадян. Нині фонди цих установ слугують джерелом інформації для досліджень усіх напрямів діяльності суспільства, а також окремих його представників.

Примітки

1. *Teofil Skalski, ks.* – Terror i cierpienie: kościół katolicki na Ukrainie, 1900-1932: wspomnienia. – Kraków, 2008. – S. 439.
2. *Kumor Boleslaw.* – Teofil Skalski//Polski Słownik Biograficzny. – Т. XXXVII/4; zeszyt 155. – Warszawa ; Kraków, 1997. – S. 658.
3. *Путова Г.* Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: “Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже”//Українська біографістика: збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С. 98-105.
4. ЦДІАК України, ф. 1335, оп. 3, спр. 48.
5. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 860, спр. 157.
6. ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 44.
7. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 864, спр. 141.
8. *Korzeniowski Mariusz.* – Za Złotą bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905 – 1920. – Lublin, 2009. – S. 621.
9. ЦДІАК України, ф. 1268, оп. 1, спр. 66.
10. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 643, спр. 48.

Різун І. Б.

Завідувач сектору

Національний музей у Львові ім. А. Шептицького

МУЗЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА СТОРІНКАХ РЕЛІГІЙНОЇ ГАЗЕТИ “МЕТА” (1931–1939)

Діяльність митрополита Андрея Шептицького досі вражає нас своєю багатогранністю. Тому не дивно, що ще за життя його називали не лише Князем Церкви, а й провідником, вихователем і добродієм українського народу, “будівничим національної культури та цивілізації...” [1, 3]. Одним із напрямів культурної діяльності владики була праця, спрямована на дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення, яка в підсумку привела до створення Церковного (згодом перейменованого на Національний) музею у Львові (далі – НМЛ).

Ця наукова й культурна установа стала одним із найбільших і найвагоміших дарів митрополита українському народові. Щоправда, після передачі її у власність народу Андрей Шептицький не перестав опікуватися нею. І саме завдяки йому через 30 років від дня створення вона перетворилася на одну “з найвизначніших наукових і мистецьких станиць українського культурного життя” [2, 1]. Таке ставлення митрополита до музею було цілком природним для нього, адже вважав працю на ниві культури однією з пріоритетних ділянок своєї діяльності та невід'ємним елементом відродження й розвитку нації.

Згодом ці погляди владики опосередковано знайшли своє підтвердження, відображення й розвиток на сторінках газети “Мета”. Цей релігійний часопис можна сміливо назвати ви-

данням, яке значною мірою сприяло збереженню безцінної сакральної мистецької спадщини українського народу, а отже, без сумніву, вартим ретельнішої уваги з боку науковців.

“Мету” було засновано 1931 р. як пресовий орган Українського католицького союзу – організації, створеної з ініціативи митрополита А. Шептицького, який вважав, що настають важкі часи, а отже, слід “згуртуватися суцільніше ніж досі та... обороняти те, що нам усе найдорожче й святе” [3, 1].

На сторінках тижневика, який виходив упродовж 1931–1939 рр., розглядалися найрізноманітніші теми, що стосувалися чи не всіх сфер суспільного життя. Окремий сегмент серед них становлять матеріали, присвячені культурі й мистецтву та, зокрема, публікації, які стосуються НМЛ. Останній факт яскраво свідчить про співпрацю часопису й музею. Прикметно, що часопис писав про музей як про одну “з нечисленних наших установ, що не лише сповняють своє внутрішньо національне завдання, але й гідно репрезентують культурну силу й творчість українського народу назовні” [4, 1].

Фактично утворився своєрідний тандем наукової й культурно-просвітньої установи, якою був музей, і засобу масової інформації. Музей завдяки систематичним публікаціям у “Меті” отримав змогу інформувати громадськість про свою діяльність, колекції та популяризувати наукові досягнення. Натомість газета, пишучи про діяльність музею, не лише інформувала про культурні події, стан справ у музеї, а й безпосередньо виконувала виховну й просвітницьку функцію. Таким чином, часопис фактично певною мірою відіграв роль музейного органу, внаслідок чого перетворився на джерело цінної інформації про НМЛ, його діяльність та експонати, яку нині мають змогу використовувати науковці.

Найповніше на шпальтах газети висвітлено посмертну виставку художника, члена Кураторії Національного музею Петра Холодного, яку відкрили в НМЛ 22 березня 1931 р. У “Меті” вийшла низка статей з біографічними даними та аналізом творчості П. Холодного [5, 8; 6, 4; 7, 12; 8, 10-11; 9, 5-6]. Поряд з фаховим аналізом творчості художника газета подає рекламне оголошення [10, 10].

Визначним, етапним моментом мистецького життя в Галичині стало створення 1931 р. Асоціації незалежних українських митців (АНУМ) – об’єднання, котре вже 20 вересня того року заявило про себе т.зв. Першою АНУМівською малярською виставкою, що відкрилася в стінах Національного музею [11, 11]. Відомий мистецький критик, співробітник і кореспондент кількох німецьких і австрійських мистецьких журналів Вольфганг Борн, оглянувши виставку у Львові відзначив роботи О. Новаківського [12, 1]. Крім того, він розповів про своє знайомство з митрополитом А. Шептицьким в часописі “Neues Wiener Journal”, скорочений варіант якої передрукувала “Мета” [13, 2]. В. Борн не лише називає митрополита Князем Церкви, наголошуючи на винятковості його місії як духовного провідника народу, а звертає увагу на меценатську діяльність владики. Особливою заслугою митрополита, на думку критика, є його допомога О. Новаківському та молодій мистецькій генерації. До речі на шпальтах газети вийшла низка матеріалів з аналізом творів О. Новаківського, які експонувалися на згаданих виставках [14, 5; 15, 2; 16, 2; 17, 6-7; 18, 14; 19, 3; 20, 3].

Про виставкову діяльність музею 1934 р. газета повідомила лише в рубриці “Хроніка”, не подаючи глибшого аналізу цих експозицій [21, 6].

З березня 1935 р. виставкою роботою в НМЛ керував ректор греко-католицької духовної семінарії, отець-доктор Й. Сліпий [22, 1]. Слід сказати, що цей рік був для музею особливим, адже установі виповнювалося 30 років. З цієї нагоди восени 1935 р. було влаштовано мистецьку виставку. Вступним словом її відкрив Преосвященний владики Іван Бучко, зазначивши, що виставка має ретроспективний і загальномистецький український характер [23, 1]. Уже з початком ювілейного для музею 1935 р. у “Меті” почали з’являтися публікації, присвячені цій знаменній даті, які розповідали про історію установи, про її здобутки, проблеми, а також про ювілейні святкування [24, 1; 25, 1; 26, 1].

Однак особливо цінними у контексті розгляду проблеми дослідження та збереження матеріальних пам’яток культури релігійного призначення є ті матеріали “Меті”, у яких ідеться безпосередньо про реставрацію експонатів. Зокрема із цих публікацій довідуємося про становлення та розвиток реставраційної справи в установі [27, 5; 28, 4; 29, 2; 30, 8], що дає підстави твердити про НМЛ 1930-х рр., як про тогочасний реставраційний центр.

Не оминула своєю увагою “Мета” й видавничої діяльності НМЛ, присвятивши найвизначнішим видавничим проектам установи ряд матеріалів [31, 5; 32, 4; 33, 1].

Характерно, що “Мета” не лише писала про мистецькі акції й аналізувала творчість відомих художників, а й доволі широко й детально висвітлювала фондові й господарські справи установи, її фінансовий стан, організаційну й адміністративну працю. Ця інформація здебільшого з’являлася на сторінках “Мети” в рубриках “Хроніка” й “Комунікати”. З номера в номер часопис повідомляв, скільки зібрано коштів для потреб установи, хто і яку суму пожертвував на розбудову НМЛ. Повідомляв часопис і прізвища осіб, назви установ та організацій, які дарували експонати (перелік експонатів) до музейних збірок. Найактивніше, як пише “Мета”, допомагало музеєві духовенство, що цілком природно, якщо згадати, що А. Шептицький створив його як Церковний, а основу колекції установи становлять предмети релігійного призначення.

Отже, впродовж часу свого існування в 1931–1939 рр. щотижнева газета “Мета”, що була органом Українського католицького союзу, створеного з ініціативи митрополита А. Шептицького, інформувала громадськість про діяльність НМЛ. На основі класифікації й аналізу публікацій у газеті “Мета” – незважаючи на їхню різножанровість та неоднакову кількість у різні роки – вимальовується доволі повна картина історії та діяльності музею в окреслений час. Ці публікації не лише дають уявлення про діяльність НМЛ у 1930-х рр., а й, безперечно, можуть бути базою для подальшого дослідження як окремих експонатів, так і цілої збірки. Отже, часопис “Мета” є одним із цінних джерел вивчення історії НМЛ як установи, сформованої на основі колекції сакральних пам’яток. Водночас історія функціонування й взаємодії газети й НМЛ може слугувати яскравим прикладом успішної взаємодії Церкви, науки й суспільства.

Примітки

1. *Конрад Степан*. Радісний ювілей // *Мета*. – 1935. – Ч. 29.
2. Національний музей у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 11.
3. Митрополит Кир Андрей до українського народу // *Мета*. – 1931. – Ч. 1.
4. Ювілей культурної установи // *Мета*. – 1935. – Ч. 39.
5. *Магалецький Ю.* Петро Холодний // *Мета*. – 1931. – Ч. 2.
6. *Сліпий Й.* Поклін Мистцеві // *Мета*. – 1931. – Ч. 3.
7. *Драган М.* “Грїб Господній” П. Холодного // *Мета*. – 1931. – Ч. 5.
8. “Божий грїб у каплиці Волоської церкви” Петра Холодного, В. Дядинюка // *Мета*. – 1932. – Ч. 17. – С. 10-11.
9. *Осінчук М.* Сучасне церковне мистецтво // *Мета*. – 1931. – Ч. 8. – С. 5–6.
10. *Мета*. – 1931. – Ч. 7.
11. *Мета*. – 1931. – Ч. 29.
12. *Борн Вольвган*. Українське мистецтво // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 35.
13. *Борн Вольвган*. У Митрополита Шептицького // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 36.
14. *Бурян А.* За національне мистецтво // *Мета*. – 1931. – Ч. 33. – С. 5.
15. *Бурян А.* Мистецька Школа – важний чинник культурному життю // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 38.
16. *Бурян А.* Молоді мистці // *Мета* (додаток “Література. Мистецтво. Наука”). – 1931. – Ч. 39.
17. *Морачевський В.* Олекса Новаківський // *Мета*. – 1931. – Ч. 20.
18. *Ю. М.* З творчості О. Новаківського // *Мета*. – 1931. – Ч. 5.
19. *Залозецький В.* Святоюрська Мадонна // *Мета*. – 1931. – Ч. 2.
20. *Залозецький В.* Святоюрська Мадонна // *Мета*. – 1935. – Ч. 26.
21. *Мета*. – 1934. – Ч. 8, 9, 16, 41, 51.
22. Національний музей у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 11.
23. 30-ліття Українського Національного Музею у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 20.
24. Програма торжеств ХХХ-ліття Національного музею у Львові // *Мета*. – 1935. – Ч. 37.
25. Ювілей культурної установи // *Мета*. – 1935. – Ч. 39.
26. Закінчення торжеств з приводу 30-ліття Національного Музею // *Мета*. – 1935. – Ч. 43.
27. *Драган М.* Іконостас Волиці Деревлянської // *Мета*. – 1931. – Ч. 32.
28. Консервація руїн Манявського Скиту // *Мета*. – 1937. – Ч. 2.
29. *Паращук Л.* Віднова образів Святоюрського іконостасу // *Мета*. – 1938. – Ч. 3; *Мета*. – 1934. – Ч. 11.
31. Українські дерев’яні церкви // *Мета*. – 1937. – Ч. 45.
32. Українські дерев’яні церкви // *Мета*. – 1937. – Ч. 15.
33. Закінчення торжеств з приводу 30-ліття Національного музею // *Мета*. – 1935. – Ч. 43.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013